

TA'LIMDA VIRTUAL TEXNOLOGIYANIG O'RNI

N.Ya.Yandashova

NavDPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8006986>

Annotatsiya. Ushbu maqolada virtual texnologiya haqida qisqacha ma'lumotlar hamda ta'lim jarayonida alohida ahamiyatga egaligi tahlil qilib chiqilgan.

Kalil so'zlar. Ta'lim, kompyuter, axborot va virtual texnologiya, interaktiv, masofaviy ta'lim. Bugungi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi talab qilinadigan kompetensiyalar va ko'nikmalar ko'lamini sezilarli darajada o'zgartirish bilan bir qatorda, kelajakda virtual texnologiyalari (VR) bilan ishlash qobiliyatiga ega kadrlarni tayorlashga zamin bolmoqda. Umuman olganda, virtual haqiqatning rivojlanishi 1961- yildan boshlangan hamda ushbu atamaning muallifi dastlab VRni kompyuter illyuziyasi sifatida belgilagan Jaron Lanierga (1989) tegishli. "To'ldirilgan haqiqat" atamasi birinchi marta Tom Kaudell tomonidan taklif qilingan[1,2].

Bugungi kunda virtual haqiqatning haqiqiy jismoniy sifatisiz ta'sirini yaratadigan uch o'lchovli kompyuter simulyatsiyalariga ishora qiladi. Virtual haqiqatdan (AR) foydalanish variantlaridan biri bu "to'ldirilgan reallik ko'zoynaklari" deb ataladigan narsa. Masalan, Microsoft HoloLens sizning yashash xonangizda gologramma buyumlar yaratishi mumkin. Borgan sari ko'proq ishlab chiqaruvchilar bozorga texnik kengaytirilgan haqiqat qurilmalarini olib kelishmoqda, masalan: Google gadjetlari Shisha yoki Sony Aqlli ko'zoynaklari.

Ushbu ko'zoynaklar ko'zlarni to'liq qoplaydi - haqiqat endi vizual tarzda idrok etilmaydi va virtual dunyodan tashqarida qoladi. Kompyuter yaratadigan uch o'lchovli muhitda siz u bilan o'zaro aloqani boshlashingiz mumkin. Ko'pincha smartfon kompyuter vazifasini bajaradi (bu holda telefon shunchaki ko'zoynak ichiga kiritilgan). Ko'zoynakdagi sensorlar foydalanuvchi harakatlarini kuzatib boradi: agar odam boshini aylantirsa, virtual reallikdagi rasm mos keladigan yangisi bilan to'ldiriladi. Haqiqiy vaqtda virtual haqiqat sizning harakatlaringizga moslashadi va 360 darajali ko'rinishni yaratadi.

Yangi texnologiyalar ko'pincha hayotimizning ko'plab sohalariga faol kirib boradi. Xuddi shu narsa bugungi kunda virtual va kengaytirilgan haqiqat bilan sodir bo'lmoqda. Hozirgi vaqtda virtual haqiqat texnologiyasi jamiyatning ko'plab sohalarida qo'llanila boshlandi. Jumladan, murakkab mexanizmlarni loyihalashda yordam berish (neft va gaz sanoati, qurilish, murakkab texnologik ob'ektlar va inshootlarni loyihalash va boshqalar), "Masofadan boshqarish" - murakkab uskunalarni ta'mirlash (aviatsiya sanoati, avtomobilsozlik, aloqa, qurilish va boshqalar). "AR-laboratoriya" - virtual operatsiya xonalari, rehabilitatsiya markazlari, fizikaviy va kimyoviy jarayonlarni simulyatsiya qilish, eksperimental, tadqiqot va ishlanmalar va boshqalar. Marketing va reklama - murakkab tushunchalarni sodda vizual tilda tushuntirish, hissiy marketing, mobil ilovalar, virtual jihozlash xonalari, ko'rgazma marketingi, innovatsion katta sahna taqdimotlari, yangi jalb qilish usullari, hayotga kiradigan kataloglar va boshqalar. Biroq, hozir virtual texnologiya ta'limda faol qo'llanila boshlandi. VR ta'lim sharoitida o'qitish jarayonida u ko'plab stimullarga ega va turli xil mujassamlangan materiallarni translyatsiya qilish imkoniyati, virtual ob'ektlar va ob'ektlar bilan harakatlarni amalga oshirish imkoniyati bilan murakkab vizual-fazoviy-eshitish muhitini modellashtirishga imkon beradi.

Shuningdek, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun hislar yordamida idrok etish xususiyatlaridan to'liq foydalanishga, ya'ni bu texnologiya ta'lim muassasalarida juda samarali o'qitish usuli bo'lishi mumkin.

Virtual texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish alohida ahamiyatga ega: samolyot uchuvchisi, poezd haydovchisi, dispetcher, shuningdek, mashinani boshqarishni o'rganish jarayoni, haydovchi maktablari va boshqalar. Bu erda vizualizatsiya tizimining sifatiga alohida e'tibor berilishi kerak, chunki rasm mutlaqo ishonchli bo'lishi kerak.

Virtual texnologiyalari an'anaviy interaktiv doska taqdimotlari va o'quv filmlaridan ustunlikka ega. Virtual texnologiyalardan foydalanganda o'quvchi- talaba ma'lumotni yaxshiroq eslab qoladi va shu jarayonda ishtirok etadi. Virtual haqiqatda atrofdagi ob'ektlar bilan o'zaro aloqa qilish mumkin, bu sizga ma'lumotni tezda tushunish imkonini beradi. Bugungi kunda virtual texnologiyasi juda yaxshi rivojlangan va grafikalar real ko'rinadi. Virtual texnologiyasi an'anaviy darslarni ham to'ldirishi va masofaviy ta'limni yanada samarali amalga oshirishga yordam berishi mumkin. Amaliy mashg'ulotlar talabalar uchun yanada qiziqarli bo'ladi, bundan tashqari, u mustaqil ta'lim olishni istaganlar uchun katta imkoniyatlar ochadi.

Shuningdek, fazoviy tafakkurning rivojlanishiga katta turtki beradi, olingan ma'lumotlar sifatini va uni o'zlashtirishni yaxshilaydi, o'rganilayotgan mavzuni yanada jozibador qiladi, bilim saviyasining oshishiga xizmat qiladi. Haqiqatda sodir bo'ladigan vizual va eshitish ma'lumotlarining sinxron kombinatsiyasi tufayli axborot muhitiga to'liq sho'ng'ish hosil bo'ladi va uni idrok etishga qiziqish faollashadi. O'quvchi- talabalar taniqli muzey eksponatlarini to'liq ko'rishlari, xavfli fizikaviy va kimyoviy hodisalarni ko'rishlari, real sharoitlarda amalga oshirish muammoli bo'lgan virtual uskunalarda eksperimental va amaliy ishlarni bajarishlari mumkin.

Ta'limda virtual texnologiyaning afzalliklari: shaxsiy tajriba orqali bilimlarni saqlashni yaxshilash, o'quv vazifalarini qayta ko'rib chiqish orqali ishtirokni oshirish, barcha yoshdagi talabalar uchun tajribadan foydalanish imkoniyatini oshirish. Bundan tashqari, virtual va kengaytirilgan haqiqat yanada qulay bo'lib bormoqda, chunki hozirda ulardan foydalanish uchun faqat zamonaviy smartfon kerak. Ta'lim sohasiga axborot texnologiyalarining joriy etilishi ta'lim mazmuni, uslub va shakllarini sifat jihatidan o'zgartirish, uni yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi.

Hozirgi kunda, o'quv motivatsiyasini oshirish va o'quv materialini yanada samarali o'zlashtirish uchun ta'lim shakli va uslubiy vositalar ishlab chiqilgan. Ammo shu bilan birga, zamonaviy raqamli virtual reallik mahsulotlari erkin foydalanish uchun mavjud emas. Ta'limda virtual texnologiyaning kelajagi ko'p jihatdan virtual va to'ldirilgan reallikning ommaviy texnologik ta'lim mahsulotiga qanchalik tez aylanishi bilan belgilanadi deb faraz qilish mumkin.

References:

1. Центр визуализации и виртуальной реальности для науки и образования – <http://ve-group.ru/3dvr-resheniya/obrazovanie-i-nauka/>
2. Новости виртуальной реальности – <https://vrdigest.ru/articles/>